

MAKTABGACHA YOSHI BOLALARIDA RAVON NUTQNI O‘STIRISHDA INTERFAOL METODLAR

Raximova Feruzaxon Muxammadjonovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315134>

Annotasiya. Ushbu maqola maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarni ravon nutqqa o‘rgatish. Bolalarda ravon nutqni rivojlantirish maktabgacha ta‘lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi, maktabgacha yoshning nihoyasiga kelib bola kattalarga xos bo‘lgan o‘g‘zaki nutqning asosiy shaklini egallashi, ya‘ni ravon nutqning ikki shakli- dialogik va monologik nutqni egallash o‘rin olgan

Kalit so‘zi: Yosh, maktabgacha ta‘lim, muassasasi, bolalar, material, kichik guruh.

Аннотация. Данная статья основной задачей дошкольного образования является подготовка детей к обучению в школе. То есть дети должны приобретать в дошкольном образовании не только конкретные знания, но и навыки мышления, понимать речь сверстников и взрослых, свободно обмениваться с ними идеями, заниматься деятельностью на основе сотрудничества

Ключевое слово: язык как речь, воспитание, метод, воспитатель, наука, качество, реальность, секунда, сигнал, система

Abstract. This article is about the main task of preschool education is to prepare children for education at school. That is, children acquire thinking skills, understand the speeches of peers and adults, Exchange free thoughts with them, operate on the basis of cooperation, and not only specific knowledge in preschool education

Keyword: Language Speech, cultivation, method, educator, science, quality, reality, second, signal, system, as.

Zamonaviy ta‘limni tashkil etishda qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni tahsil oluvchilarga yetkazib berish, ularda ma‘lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, ta‘lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallagan bilim ko‘nikma hamda malakalar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta‘lim jarayoniga nisbatan yangicha yondoshuvni talab etadi. Interfaol metodlarni qo‘llashdan maqsad: - pedagogik faoliyat (Ta‘lim – tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirish; - o‘qituvchi va tahsil oluvchi o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni qaror toptirish; - Tahsil oluvchilar tomonidan o‘quv predmetlari bo‘yicha puxta bilimlarni - egallanishini ta‘minlash; -Tahsil oluvchilarda mustaqil erkin va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish; - Tahsil oluvchilarning o‘z imkoniyatlarini royobga chiqara olishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish; Interfaol metodlardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo‘llanilayotgan interfaol metodlardan foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda tahsil oluvchilarning o‘quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta‘lim – tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida kata tajriba to‘plangan bo‘lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar –interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda.

Interfaol metod texnologiyasining mohiyati tahsil oluvchilarning ustivorligiga tayanib va darsda erkin bahs – munozara sharoitini yaxshilashdan iboratdir. Bu metodga ko‘ra darslar bir necha bosqichga bo‘linadi.

1. Chaqiriq bosqichi. Bu bosqichda tahsil oluvchilarni faollashtirish, shuningdek mazmun mohiyatiga kirib borish uni anglab yetish jarayoniga tayyorlash maqsadi ko‘zda tutiladi.
2. Fikriy hujum. Bu usul darsning boshlanishida yoki istalgan joyida qo‘llanilishi mumkin. Bu bosqichda muammo tahsil oluvchilarga aqliy hujum yo‘li bilan beriladi va ularning fikrlari orqali olinadi.
3. Anglash bosqichi. Mavzuga oid xulosaviy fikrlar eshitaladi va o‘qituvchi tomonidan yangi fikrlar bilan to‘ldiriladi.
4. Fikrlash bosqichi. Mavzu yuzasidan o‘zlashtirilgan bilim va tushunchalarni qisqa jumalalarda yozma ravishda bayon qilish topshiriladi. Bu topshiriqni bajarish uchun sinf guruhlarga bo‘linadi. Har bir guruh topshiriq bo‘yicha o‘z fikrini yozadi va har bir guruh vakili bajarilgan topshiriqni boshqalarga ma‘lum qiladi. Guruhlar bilan ishlash faqat fikrlarsh bosqichida emas, balki birinchi bosqichdan boshlab yo‘lga qo‘yilishi mumkin. Tahsil oluvchilarni guruhlarga bo‘lib ishlash uchun qo‘yidagi talablarga amal qilish zarur:
 1. Guruhlarga ajratish o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.
 2. Har bir guruhga rahbar tayinlanadi.
 3. Har bir guruhdagi tahsil oluvchilar bilim darajasining teng bo‘lishiga erishish kerak.
 4. Guruh doira shaklida o‘tirishi lozim.
 5. Ish jarayonida har bir guruhning faoliyatiga, g‘oyalariga e‘tibor beriladi. Dars jarayonida guruh a‘zolarini almashtirib borish ham mumkin. Quyidagi ta‘lim jarayonida foydalanilayotgan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so‘z yuritimiz.

Fikriy hujum metodi.

Mazkur metod tahsil oluvchilarning mashg‘ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta‘minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag‘batlantirish hamda bir xil fikrlash inersiyasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang barang g‘oyalarni to‘plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan fikrlarni engishga o‘rgatish uchun xizmat qiladi.

Fikriy hujuml metodi. A. F. Ojborin tomonidan tavsiya etilgan bo‘lib, uning asosiy tamoyili va sharti mashg‘ulot (Baxs) ning har bir ishtirokchisi tomonidan o‘rtaga tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutloqo taqiqlash, har qanday luqma va hazil mutoyibalarni rag‘batlantirishdan iboratdir. Bundan ko‘zlangan maqsad tahsil oluvchilarning mashg‘ulot (bahs) jarayonidagi erkin ishtirokini ta‘minlashdir. Ta‘lim jarayonida ushbu metoddan samarali va muvaffaqiyatli foydalanish o‘qituvchining pedagogik mahorati va tafakkur ko‘lamining kengligiga bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Edited by N.F. McGinn and E.H.Epstein Comparative Perspectives on the Role of Education in Democratization Frankfurt am Main; Berlin; Nev York; Lang, 1999
2. R.M.Qodirova. O‘zbekiston bolalar bog‘chalari va maktablarida bolalarga 5-6 yoshdan boshlab rus tilida dialogik nutqni o‘rgatish. T., —O‘qituvchi 1993.

3. F.R.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi rusiyzabon bolalarni o`zbekcha so`zlashishga o`rgatish. T., —O`qituvchil 1993
4. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog`och, 1998.
5. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni o`rgatish metodikasi. T., —Sano-standartl, 2004.
6. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T., —Istiqloll, 2006.
7. Babayeva D.R. —Nutq o`stirish metodikasi T.: TDPU 2016-yil. O`quv qo`llanma.